

PROTECTION DES ARBRES DÈS LA PLANTATION AUX RISQUES GIBIERS ET BÉTAILS

Guide d'agroforesterie pour prévenir les dommages causés par la faune au cours des premières années

1. Dommages causés aux arbres par la faune (1- Baliveau de robinier frotté par un chevreuil en période de rut ; Traces de dents sur le tronc d'un douglas, caractéristiques d'un écorçage hivernal
3. L'annélation progressive et complète de l'écorce d'un plant par le lapin aboutit rapidement à la mort du végétal.) © Philippe Van Lerberghe 2. Système de protection du jeune plant ©Ver de Terre Production 3. Piquets en T pour la protection des arbres ©Ver de Terre Production 4. Protection d'une haie au sein d'un système de pâturage ©Ver de Terre Production

LE QUOI ET LE POURQUOI

Pourquoi protéger les jeunes plants ?

La protection des jeunes arbres dès leur plantation est cruciale pour assurer leur survie et leur croissance optimale. Les animaux, qu'il s'agisse de gibier, de bétail ou de rongeurs, représentent une menace significative pour les plantations. Par leur présence, leur consommation et/ou leur comportement, la faune peut provoquer des dégâts réduisant le rendement, actuel ou futur, quantitatif ou qualitatif, d'une production ligneuse ou agricole. Ils peuvent causer une variété de dommages tels que l'abrutissement, le frottis, l'écorçage, le rongement de l'écorce et même la mort des plants. Ces dégâts impactent non seulement la croissance de l'arbre en hauteur et en diamètre, mais peuvent également entraîner des déformations, des fourchaisons et des retards de développement. En effet, un arbre stressé consacre une partie de ses ressources à la cicatrisation des blessures et à la production de rejets ou gourmands, au détriment de sa croissance verticale et de la formation de son tronc principal.

Mots-clés: Protection, Agroforesterie, Arbres, Plantation, Pâturage, Gibier, Bétail, Clôtures, Manchons, Écosystème

COMMENT LE DÉFI EST-IL RELEVÉ ?

Comment les protéger ?

Le choix du dispositif de protection le plus approprié dépendra des espèces animales présentes sur le site, du type de dégâts potentiels, de la taille des plants et du budget alloué. Les protections mécaniques, individuelles ou globales, créent une barrière physique empêchant l'accès des animaux aux arbres. Elles peuvent être partielles, ciblant un type de dommage spécifique, ou totales, offrant une protection complète. Les protections individuelles englobent des solutions telles que les manchons en grillage plastique, les tubes abri-serre, les corsets métalliques et les protections en bambou. Les protections globales, quant à elles, consistent à clôturer l'ensemble de la zone de plantation avec des clôtures électriques, des grillages, des barbelés ou des palissades en bois.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

Avantages d'une protection adaptée

Une protection adéquate des arbres dès la plantation présente de nombreux avantages. Elle garantit la survie des plants en les protégeant des dommages causés par les animaux. Elle accélère la croissance en hauteur et en diamètre en limitant les stress et les retards de développement. Elle permet aussi de réduire les coûts d'entretien et de regarnissage, et d'éviter des pertes financières importantes. Enfin, elle contribue à la production de bois de qualité en limitant les déformations et en favorisant la formation d'un tronc droit.

Examiner les dommages sur la végétation périphérique existante aide à identifier les espèces sauvages responsables et à sélectionner les protections adéquates. Un travail d'observation et d'analyse de l'environnement agroforestier peut donc s'avérer indispensable en amont de la phase de boisement.

La hauteur de la protection doit être supérieure à la hauteur maximale des blessures potentielles infligées par le gibier. Le diamètre de la protection doit être choisi en fonction du type de plant à protéger et de sa croissance future. Pour les manchons en grillage plastique, le grammage au m² est un critère important pour évaluer la résistance et la durabilité de la protection.

Une installation correcte de la protection est essentielle pour son efficacité. Les manchons en grillage plastique doivent être solidement fixés à un tuteur pour éviter qu'ils ne soient soulevés ou arrachés par le gibier. Différents types de tuteurs existent, avec des avantages et inconvénients spécifiques (en métal, en bois, en bambou...). Par exemple, des piquets en T ajustables permettent le pâturage des animaux presque jusqu'au pied de l'arbre, facilitant ainsi l'entretien sans nécessiter d'intervention mécanique.

Les protections biodégradables offrent une alternative écologique aux protections en plastique. Des versions à base d'amidon de maïs ou de pomme de terre et de carbone ont été mis sur le marché européen mais leurs durées de vie restent courtes (environ 18 mois).

Les rongeurs, tels que les campagnols, peuvent causer des dommages importants aux racines des arbres, notamment pour les arbres fruitiers. Des cages anti-campagnols et corbeilles en treillis peuvent être installées lors de la plantation pour protéger les racines. Des mesures préventives, comme le travail du sol et l'entretien d'un couvert herbacé bas, peuvent également limiter les populations de rongeurs.

Le coût des différentes méthodes de protection peut varier considérablement. Il est important de choisir une méthode qui offre un bon équilibre entre le coût et l'efficacité. Par exemple, les clôtures électriques peuvent être coûteuses à installer, mais elles offrent une protection efficace à long terme sur une grande surface.

Enfin, il est crucial de retirer les protections des arbres lorsqu'elles ne sont plus nécessaires, c'est-à-dire lorsque l'arbre est suffisamment grand pour ne plus être vulnérable au gibier, ou si la protection est endommagée ou commence à s'incruster dans l'écorce. La dépose doit être effectuée avec soin, en utilisant un outil adapté pour ne pas blesser l'arbre, et les protections usagées doivent être éliminées de manière responsable en les recyclant ou en les confiant à un organisme spécialisé.

CAMILLE ARCHAMBAUD
ET L'ASSOCIATION POUR UNE DYNAMIQUE
AGROFORESTIÈRE EN NORMANDIE (ADAN)

Ver de Terre Production

LES POINTS FORTS

- **Des clôtures, manchons ou protections adaptées permettent de concilier pâturage et protection des plantations agroforestières.**
- **Le choix du dispositif dépend des caractéristiques du site, des espèces animales, des types de dommages, de la taille des plants, de la surface à protéger, du budget, de la durabilité des matériaux et de l'impact environnemental.**
- **Une surveillance régulière et une installation correcte des dispositifs de protection optimisent leur efficacité à long terme et évitent les frais liés aux pertes et au regarnissage des plantations.**

Haie fourragère avec clôture intermittente pour protéger les arbres des brebis, et barrières en bois à différents niveaux pour leur permettre l'accès lors du pâturage - Ferme de Conflant ©Ver de Terre Production

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.